

УДК 37

DOI 10.5281/zenodo.14755149

Галочкина М.Ю., Шорохова М.В.

Галочкина Марина Юрьевна, Институт детства – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Россия, 630126, Новосибирск, Вилуйская ул., 28. E-mail: Marya8785@yandex.ru.

Шорохова Мария Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, Институт детства – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Россия, 630126, Новосибирск, Вилуйская ул., 28. E-mail: Marya8785@yandex.ru.

Содержание логопедической работы по формированию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

Аннотация. В статье раскрыты особенности логопедической работы по формированию связной речи у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Описаны специфические нарушения связной речи у детей данной категории. Отмечена необходимость комплексности и системности в организации логопедической работы. Перечислены требования адаптированной программы к логопедической работе по формированию связной речи. Представлены этапы (подготовительный, основной и заключительный) и направления работы по формированию связной речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Представлены примеры игр и упражнений по формированию связной речи у рассматриваемой категории детей.

Ключевые слова: связная речь, задержка психического развития, дети дошкольного возраста, логопедическая работа.

Galochkina M.Yu., Shorokhova M.V.

Galochkina Marina Yurievna, Institute of Childhood, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: Marya8785@yandex.ru.

Shorokhova Maria Vasilyevna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Institute of Childhood, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: Marya8785@yandex.ru.

The content of speech therapy work on the formation of coherent speech in older preschool children with mental retardation

Abstract. The article reveals the features of speech therapy work on the formation of coherent speech in preschool children with mental retardation. Specific disorders of coherent speech in children of this category are described. The need for complexity and consistency in the organization of speech therapy work is noted. The requirements of the adapted program for speech therapy work on the formation of coherent speech are listed. The stages (preparatory, basic and final) and directions of work on the formation of coherent speech of older preschool children with

mental retardation are presented. Examples of games and exercises for the formation of coherent speech in this category of children are presented.

Key words: coherent speech, mental retardation, preschool children, speech therapy work.

Для детей с задержкой психического развития свойственны значительные нарушения внутреннего программирования и языкового оформления связных высказываний этой категории детей. Об этом свидетельствуют научные исследования Р.И. Лалаевой [5], Д.И. Бойкова [1], Н.Ю. Боряковой [2], Е.С. Слепович [6] в области изучения состояния развития связной речи у данной категории детей.

Пересказ произведений (особенно в том случае, если они представлены в виде повествования) дается им с трудом. Детям очень сложно составить рассказ по серии картин, в значительной мере они испытывают затруднения при составлении творческого рассказа или рассказа из своего личного опыта, также имеются сложности с составлением рассказа-описания. Характерными для детей с задержкой психического развития являются непроизвольность и неосознанность построения фразы как связного высказывания. В случае обращения к детям взрослого с каким-либо вопросом, дети не могут ответить развернуто и полно, теряют основную мысль, речь сбивается в связи с возникновением отвлеченных мыслей, дети не могут сосредоточиться на главном. Важно вовремя установить недостатки в речевом формировании и скорректировать их.

Е.А. Стребелева отмечает, что только тогда, когда все специалисты дошкольного учреждения, родители и все члены семьи будут проводить ежедневную целенаправленную коррекционную работу с детьми, они смогут овладеть связной речью как средством общения. В то же время коррекционная работа будет иметь необходимую значимость в том случае, если она будет организована на основе внедрения системного подхода – создания системы, основанной на взаимосвязи между ее содержанием (знаниями и рече-

выми навыками), методами и средствами обучения, и другими компонентами [7]. У.В. Ульenkova указывает, что основная цель развития связной речи у детей с задержкой психического развития – усвоить значение и совокупность слов; научиться анализировать и правильно воспринимать различные конструкции фраз, необходимые для речевого общения; овладеть различными формами речи; развить связность [10].

В соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития логопедическая работа по формированию связной речи должна:

- формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);
- стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – от реплики до развернутой речи;
- развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний;
- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
- помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;
- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные кар-

тинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;

– развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей [11].

Существует большое количество методик по формированию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (В.П. Глухов [4], В.К. Воробьева [3], Е.И. Тихеева [8], Т.А. Ткаченко [9] и другие). Все исследователи сходны во мнении, что речевая деятельность должна организовываться с усложнением. Сначала необходимо проводить пересказы по готовым образцам, являющимся наиболее простыми примерами связной монологической речи. Далее необходим переход к более сложной речи – это работа над составлением самостоятельного рассказа. Работа над составлением связных рассказов предполагает использование наглядной опоры: картинно-графических схем, предметных и сюжетных картин. С развитием монологической речи сложность заданий продолжает возрастать, а количество наглядности постепенно снижают.

Результаты проведенного нами исследования состояния связной речи у 8 детей с ЗПР по комплексной методике В.П. Глухова [4] показали, что высокий уровень – не выявлен, 3 ребенка имеют средний уровень, 3 детей имеют уровень «ниже среднего» и 4 детей имеют «низкий» уровень.

Опираясь на полученные результаты, были выделены этапы логопедической работы и разработано их содержание. Работа предусматривает усложнение речевой деятельности: начиная с пересказа готового образца – более легкого вида связной монологической речи к более сложной – составлению самостоятельного рассказа. Методическую основу предлагаемой к рассмотрению логопедической работы составили труды В.П. Глухов [4], В.К. Воробьева [3], Е.И. Тихеева

[8], Т.А. Ткаченко [9] и других. План логопедической работы включал в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

Задачи подготовительного этапа обучения:

– развивать умение воспринимать речь педагога и обращать внимание на речь других детей;

– проводить работу по усвоению ряда языковых средств, прежде всего лексики (существительные, глаголы и другое);

– развивать способность распознавать смысловые связи и анализировать их;

– развивать представления об особенностях построения структуры рассказа, на основе подбора серии картинок к рассказу.

Задачи основного этапа обучения:

– формировать способность правильно описывать изображенные на картинках простые действия;

– овладение простой грамматической моделью фраз в результате непосредственного восприятия и имеющихся мыслей;

– развивать умение связывать содержание фразы с предметом и темой высказывания;

– формировать умение осознанно воспринимать закономерности построения связного высказывания;

– обучать навыкам планирования связного высказывания и его лексико-грамматического оформления.

Задачи заключительного этапа:

– совершенствовать умения использовать во взаимосвязи сформированные умения и навыки: составлять, придумывать рассказы с использованием цепной связи;

– закреплять навыки пересказа рассказов разной организационной структуры;

– формирование способности использования элементов описания в рассказе.

Содержание работы на подготовительной этапе:

В основе работы на подготовительном этапе лежит использование мнемодорожек, достаточно эффективных средств, используемых для становления у детей способности строить предложения различных конструкций и типов.

На первых занятиях, детям дают задание на составление по какой-либо определенной модели однотипных беспредложных конструкции. В качестве отдельных элементов модели выступают картинки с изображением различных предметов и карточки, на которых изображены «стрелки». Такая «стрелка» служит для обозначения глагола, то есть действия изображенного на картинке предмета. Детей спрашивают о том, как называется изображенный на картинке предмет, а уже после этого ребенок думает и вспоминает название и прямое назначение этого предмета и перечисляет конкретные действия, для выполнения которых предназначен этот предмет.

Сначала используют картинки с изображением детей, затем взрослых, а позже используются картинки со знакомыми изображениями животных, и еще позже используют картинки с неодушевленными, но знакомыми предметами.

На данном этапе находят применение следующие виды заданий:

Задание 1. «Что сначала, что потом?». Детям показывают пары картинок, изображающих простую повседневную историю. Ребенок должен понять, в чем причина такой ситуации и какой результат описан на заранее предоставленной картинке.

Задание 2. «Расскажи историю». Дают ребенку серию картинок, расположенных в непродуманном, чисто случайном порядке и говорят ребенку, что ему необходимо их расположить последовательно. Все должно быть выстроено по порядку. В начале – завязка, начало истории, потом картинки с происходящими событиями и последняя картинка – итоговая, чем вся

история закончилось). После того как картинки будут разложены, ребенку нужно по ним составить связный рассказ.

Задание 3. «Когда это бывает?». Для того, чтобы понять о каком времени года идет рассказа, нужно отгадать загадку, прослушать какое-либо высказывание или стихотворение (или о части дня, или о месяцах). Угадавший ребенок получает картинку, ставит ее по порядку, в соответствии с временем года или частью дня, в зависимости от того, какая часть была разгадана.

Задание 4. «Письмо девушки Оли». В игровой ситуации читают письмо девочки Оли: «Вчера я собираюсь в гости к Мише. Я надену нарядное платье, проснусь, умоюсь, приду в гости к имениннику и куплю ему подарок и поздравлю его с Днем Рождения!». Дети должны исправить ошибки Оли (поставить предложения в правильной последовательности).

Основной этап. На данном этапе, как отмечает В.П. Глухов, проводится работа по развитию лексико-грамматического строя речи по трем направлениям: расширение объема словаря, развитие умения формировать фразы и включение её в связную речь. Развитие фразовой речи включает в себя изучение фразовой структуры и правильного грамматического оформления. Для этого организуется проведение речевых упражнений, обеспечивающих постепенный переход от простых, двусоставных, нераспространенных предложений к распространенным предложениям с второстепенными членами [4].

Расширению словарного запаса способствует организация работы по составлению рассказов, описывающих предметы, и работы по активизации словаря детей.

После знакомства со словом продолжают работать с этим словом.

Небо какое? (необходимо подобрать как можно больше подходящих прилагательных – голубое, звездное, далекое, бескрайнее ...)

Что небо может делать? (глаголы – восхищать, нависать, затмевать...)

С чем можно небо сравнить? (сравнения – с пухом, одеялом, ковром и т.д.) Почему? Объяснить названные варианты.

Также используют в работе:

– игровой прием «Закончи предложение», «Я начну, а ты продолжи...»;

– придумывание загадок;

– прием, предполагающий совместное построение коротких высказываний (Жила-была девочка. Однажды она. А навстречу ей...);

– «сказочники» (придумывание сказок);

– мнемотаблицы.

С целью преодоления лексико-грамматических нарушений проводятся следующие упражнения: игра «Где был?», игра «Чего не хватает Тане?», игра «Где был?», игра «Лото», игра «Кто чем работает?» и другие.

На последующих занятиях организуется работа по составлению предложений по нескольким моделям. Структура предложения включает в себя беспредложные конструкции (Мальчик строит дом), так и предложные. Имеющиеся предлоги, обозначали любым значком «квадратиком», «кружок», «звездочка» (Девочка строит дом из кубиков). Для обучения детей умению строить распространенные предложения, использовали на карточках волнистую линию, обозначающую прилагательное (Маленькой девочка строит высокий домик из кубиков).

После того как дети научились правильно строить грамматические предложения, проводится работа над понятием «рассказ». Для этого можно использовать модель рассказа в виде круга. Этот круг делят на три отдельные части: начало, основная часть и конец рассказа. Можно представить модель рассказа в виде разноцветных кубиков.

Особенно ощутимую помощь картинно-графический план оказывает в составлении описательных рассказов.

Прежде чем описывать предмет, сначала учат детей выделять его существенные признаки на наглядных моделях.

Для того чтобы дети могли составить повествовательную историю на основе сюжетной картинки, им раздают карточки с фрагментами картинки и говорят, что им нужно составить предложения. Затем выставляют большую картинку, дети находят на ней свои фрагменты.

В.К. Воробьева указывает, что для развития способности детей составлять рассказы на основе готовых сюжетов, используются сюжетные картинки с изображением только одного действия. В этом случае детям сначала показывают картинки с представлением главного героя, например (Девочка складывает пирамидку. Мальчик умывается. Папа занимается ремонтом. Мама варит ужин. Бабушка вяжет. Дедушка читает журнал.). После того, как дети научатся грамматически правильно составлять предложения, им показывают картинки, на которых в качестве главных героев выступают животные. (Кошка лакает молоко. Собака грызет кости) [3].

Уже на начальном этапе обучения рассказыванию историй на основе серии сюжетных картинок детям предлагается решить определенные творческие задачи. Например, нужно постараться придумать диалог, можно ввести дополнительных участников, дополнительных действий. Так, после пересказа сказки «Хвосты» детям можно предложить составить «творческий пересказ» с введением в сюжетное действие новых действующих лиц (корова, петух, павлин и др.), придумать какой-либо эпизод на основе ее сюжета.

На заключительном этапе работы над каждой серией последовательных сюжетных картинок детям предлагают выделять главную мысль в рассказе. В ходе такой работы рекомендуется активно использовать умело поставленные вопросы взрослых, позволяющих подвести детей к правильному ответу.

С детьми, которые испытывают затруднения в самостоятельном придумывании

вании предложений по картинке и определении последовательности иллюстраций, в свободное от занятий время читаются знакомые сказки и предъявляются картинки к ним («Три веселых зайчика» и другие). Параллельно серии картинок используются драматизации игрушки, в которых главные герои выполнили ряд действий (кукла Маша и Ежик строят дом; Лисенок катается на лошадке и т.д.). Для закрепления навыка определения последовательности действий, детям предлагают различные серии сюжетных картинок с последовательно развивающимися событиями (картинки из книги Н. Радлова «Рассказы в картинках»).

Итак, анализ результатов практического исследования состояния связной

речи у детей с ЗПР показал, что у большинства детей выявлен низкий и ниже среднего уровень развития связной речи. Для успешного целенаправленного воздействия на детей, повышения показателей сформированности связной речи, необходима организация комплексной, системной логопедической работы. Работа должна способствовать обогащению словаря детей, развивать лексико-грамматическое оформление речи; вносить в процесс обучения правила смысловой и лексико-синтаксической организации текстов; развивать умение составлять рассказы с опорой на наглядно-графический план.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 153 с.
2. Борякова Н.Ю. Изучение и коррекция лексико-грамматического строя речи у детей с недостатками познавательного и речевого развития. М.: Секачев В.Ю., 2020. 496 с.
3. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: МПСИ, 2019. 328 с.
4. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 236 с.
5. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах. М.: Парадигма, 2023. 216 с.
6. Слепович Е.С. Специальная психология. Минск: Вышэйшая школа, 2021. 527 с.
7. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. М.: Владос, 2021. 264 с.
8. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 161 с.
9. Ткаченко Т.А. Система логопедической работы с неговорящими детьми. Теория, методика, организация занятий, конспекты. М.: Феникс, 2022. 107 с.
10. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии. М.: Academia, 2021. 176 с.
11. ФАОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития / утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bojkov D.I. Obshhenie detej s problemami v razvitii. M.: Izd-vo Jurajt, 2024. 153 s.
2. Borjakova N.Ju. Izuchenie i korrekcija leksiko-grammatischeckogo stroja rechi u detej s nedostatkami poznavatel'nogo i rechevogo razvitija. M.: Sekachev V.Ju., 2020. 496 s.
3. Vorob'eva V.K. Metodika razvitija svjaznoj rechi u detej s sistemnym nedorazvitiem re-chi. M.: MPSI, 2019. 328 s.
4. Gluhov V.P. Metodika formirovanija navykov svjaznyh vyskazyvanij u doshkol'nikov s obshhim nedorazvitiem rechi. M.: Izd-vo Jurajt, 2024. 236 s.
5. Lalaeva R.I. Logopedija v tablicah i shemah. M.: Paradigma, 2023. 216 s.
6. Slepovich E.S. Special'naja psihologija. Minsk: Vyshhejschaja shkola, 2021. 527 s.

-
7. Strebeleva E.A. Korrekcionno-razvivajushhee obuchenie detej v processe didakticheskikh igr. M.: Vldos, 2021. 264 s.
 8. Tiheeva E.I. Razvitie rechi detej. M.: Izd-vo Jurajt, 2024. 161 s.
 9. Tkachenko T.A. Sistema logopedicheskoj raboty s negovorjashhimi det'mi. Teorija, meto-dika, organizacija zanjatij, konspekty. M.: Feniks, 2022. 107 s.
 10. Ul'enkova U.V. Organizacija i sodержanie special'noj psihologicheskoj pomoshhi detjam s problemami v razvitii. M.: Academia, 2021. 176 s.
 11. FAOP DO dlja obuchajushhihsja s zaderzhkoj psihicheskogo razvitija / utverzhdena prikazom Ministerstva prosveshhenija Rossijskoj Federacii ot 24 nojabrja 2022 goda № 1022. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049>.
-